

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Experiencias de los trabajadores de atención de la salud de raza negra y latina en funciones de apoyo durante la pandemia de COVID-19: Un estudio cualitativo

Alianza para la Ciencia Clínica y Traslacional de Nueva Jersey (New Jersey Alliance for Clinical and Translational Science)

En 2020, más personas trabajaron en funciones de apoyo de atención de la salud que en todos los trabajos de atención de la salud profesionales y técnicos (p. ej., médicos, personal de enfermería, técnico médico de emergencia, técnicos de laboratorio). Estos funcionarios de apoyo, como asistentes de enfermería certificados, terapeutas, personal de servicios médicos de emergencia, personal de servicios dietarios y de alimentos, y personal administrativo, son mal pagos y reciben mucha menos atención que los médicos y el personal de enfermería, pero desempeñan un rol importante en los sistemas de salud. Durante la pandemia de COVID-19, estos funcionarios de apoyo trabajaron en entornos de alto riesgo similares y vivieron en comunidades que sufrieron desproporcionadamente. En los Estados Unidos, más del 80% de estas funciones las desempeñan mujeres de raza negra y latina. Este estudio examinó las experiencias de los trabajadores apoyo esenciales de la atención de la salud de sexo femenino de raza negra y latina para comprender cómo la pandemia afectó su profesión, sus responsabilidades laborales y su relación con sus comunidades.

DÓNDE

Nueva Jersey

QUIÉNES

- 17 mujeres negras y latinas que trabajaban como trabajadores apoyo esenciales de la atención de la salud para 4 empleadores de atención de la salud en Nueva Jersey, incluidos entornos de pacientes hospitalizados (2 hospitales universitarios urbanos) y ambulatorios (atención a largo plazo y atención domiciliaria).
- La mediana de edad fue de 48 años (rango de 25 a 58).

CUÁNDO

De diciembre de 2020 a febrero de 2021

MEDIDAS Y OBSERVACIONES

- Los investigadores realizaron **2 entrevistas grupales y 8 entrevistas individuales mediante Zoom** entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
- Utilizaron una guía de entrevistas semiestructuradas para sondear los sentimientos y las experiencias de las participantes durante toda la pandemia.
- Todas las entrevistas se grabaron y transcribieron textualmente. **Las entrevistas grupales duraron aproximadamente 90 minutos y las entrevistas individuales duraron entre 20 a 30 minutos.**
- Las entrevistas se resumieron para resaltar los temas que surgieron específicamente de cada entrevista, que el personal del estudio luego analizó comparativamente para identificar temas transversales.

RESULTADOS CLAVES

Surgieron varios temas recurrentes:

- **La pandemia afectó en gran medida las responsabilidades laborales, los entornos de trabajo y las conexiones personales.**
 - Impactos sustanciales en la vida personal
 - Temor como resultado del contacto con casos positivos
 - Necesidad de adaptarse rápidamente a medidas de prevención agresivas y a tareas y expectativas que cambian rápidamente
- **Miedo e incertidumbre causados por la pandemia**
 - Riesgo de infección por el COVID-19 para los trabajadores apoyo esenciales de la atención de la salud y sus familias
 - Inquietudes sobre la pérdida de empleos o ingresos si estuvieron expuestos u obtuvieron un resultado positivo para COVID-19
 - Estigma asociado con la prueba positiva y el miedo a los compañeros de trabajo que dieron positivo
- **Cambios en las actitudes con respecto a las pruebas y la vacunación a medida que la pandemia evolucionó**
 - Falta de estandarización con respecto a la frecuencia, los procedimientos y el tipo de pruebas (p. ej., algunos empleadores proporcionaron pruebas mientras que otros tuvieron que asumir esa carga ellos mismos para mantener a sus familias seguras)
 - Las perspectivas sobre la vacunación evolucionaron con el tiempo (más experiencia e información ayudó con el escepticismo)
 - Inquietudes sobre los mandatos de vacunación y las implicaciones para sus trabajos.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

- El impacto de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores apoyo esenciales de la atención de la salud negros y latinos se observó en diferentes niveles. Los temores a la exposición y a la infección debido a las funciones de alto riesgo, los cambios rápidos en las funciones, las responsabilidades y los entornos de trabajo, y las preocupaciones sobre los ingresos y la estabilidad laboral llevaron a una angustia continua. Antes de la pandemia, muchos trabajadores de la atención de la salud tenían un alto riesgo de ansiedad, depresión, agotamiento, insomnio, sufrimiento moral y trastorno de estrés postraumático (TEPT). Los resultados de este estudio resaltan la necesidad crítica de que los empleadores brinden programas específicos que ofrezcan apoyo, promuevan la recuperación, reduzcan el agotamiento y mejoren la retención. Los sistemas de salud necesitan mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores apoyo esenciales de la atención de la salud, garantizar su bienestar y apoyar su fundamental labor en las comunidades durante esta pandemia y futuras emergencias de salud pública.

LIMITACIONES

- El estudio recopiló datos de participantes negros y latinos de condados urbanos dentro de un perímetro estatal. Los resultados no se pueden transferir a otras poblaciones o entornos rurales.
- El estudio recopiló experiencias sólo desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, lo que significa que las ideas sobre las pruebas y la vacunación probablemente hayan cambiado.

Una colaboración de investigación:

Este resumen se realizó en octubre de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations, RADx-UP) de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH), subvención 3UL1TR003017-02S2.

Cita: Rivera-Núñez Z, Jimenez ME, Crabtree BF, et al. Experiences of Black and Latinx health care workers in support roles during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Camacho-Rivera M, ed. PLoS ONE. 2022;17(1):e0262606. doi:[10.1371/journal.pone.0262606](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262606)

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.